

Il progetto STORM e la difesa del patrimonio librario dal rischio legato ai cambiamenti climatici

Dott. Ing. Stefano Marsella - CNVVF

Premessa

Il progetto europeo STORM (*Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organisational Resources Management*), finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione tecnologica "Orizzonte 2020", mira alla realizzazione di soluzioni innovative per determinare minacce e vulnerabilità in relazione a diversi eventi meteorologici estremi e ai rischi associati alle condizioni climatiche o ai disastri naturali, offrendo, per ciascuna criticità emersa, strategie, metodologie, tecnologie e strumenti efficaci di adattamento e di mitigazione. All'interno di STORM, il CNVVF dovrà svolgere diverse attività di formazione, disseminazione, validazione e di test, sulle materie di proprio interesse istituzionale, tra cui la prevenzione incendi. In questo ambito, è interessato anche alle esigenze che i cambiamenti climatici potranno porre in termini di modifica ai criteri di prevenzione incendi.

Map TS.1 Key observed and projected climate change and impacts for the main regions in Europe

Note: Information covers both observed and projected changes (see text and Table TS.2 for details).

Tavola 1. Cambiamenti climatici osservati e previsti. Da: [1].

Cambiamenti climatici e sicurezza in caso di incendio nelle biblioteche ed archivi

Secondo il documento pubblicato nel 2012 all'Agencia Europea per l'Ambiente (European Environment Agency), l'Europa dovrebbe sperimentare nell'arco dei prossimi decenni alcuni cambiamenti climatici. I mutamenti previsti non sono omogenei per tutto il territorio continentale, ma possono essere riassunti in un certo numero di aree omogenee. Nelle tavole 1, 2 e 3 sono illustrati gli andamenti qualitativi previsti in sette regioni climatiche.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, più che il problema dell'incremento di rischio causato dall'aumento delle temperature medie, può essere interessante analizzare quali possano essere gli effetti di questi cambiamenti sulle misure adottate per la protezione del patrimonio librario contenuto nelle biblioteche e negli archivi di valore storico e artistico. A differenza degli archivi digitali, infatti, le misure di prevenzione incendi di queste attività sono condizionate dalla presenza di materiale soggetto all'aggressione di insetti e microrganismi.

Table TS.2 Key observed (O) and projected (P) climate change and impacts for the main regions in Europe (cont.)

Section	Indicator/topic	Variable	Northern Europe (incl. Arctic)		North-western Europe		Central and eastern Europe		Mediterranean region		European average	
			O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
4.2	Forests and forestry											
4.2.2	Forest growth	Biomass		+		+		±		(-)		+
4.2.3	Forest fires	Area								(+)		+
4.3	Fisheries and aquaculture	See below										
4.4	Human health											
4.4.3	Floods and health	People flooded				+						+
4.4.4	Extreme temperatures and health	Mortality								+		+
4.4.5	Air pollution by ozone and health	Ozone levels	(+)	-	o		(+)		(+)	+		
4.4.6	Vector-borne diseases	People infected										(+)
4.5	Energy											
4.5.2	Heating degree days	Heating demand	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)		
4.5.3	Electricity demand	Electricity demand		-								+
4.5.3	Electricity production	Electricity production		+		-		-		-		
4.6	Transport											
4.6.3	Impacts of changes in weather extremes	Costs						+				±
4.7	Tourism											
4.7.2	General tourism	Attractivity		+		+		±		(-)		
4.7.3	Winter sport tourism	Attractivity		(-)				(-)				
5	Vulnerability to climate change											
5.5	Damage costs related to climate change											
5.5.1	Damages from weather and climate-related events	Damage costs										+
5.5.2	Projected costs of climate change	Costs										+
2.3.6	Arctic and Baltic Sea ice	Duration/extent	-	-				-	-			
3.1	Oceans and marine environment											
3.1.2	Ocean acidification	Acidity										+
3.1.3	Ocean heat content	Heat content										+
3.1.4	Sea surface temperature	Temperature										+
3.1.5	Phenology of marine species	Day of year				-						+
3.1.6	Distribution of marine species	Latitude				+						
4.3	Fisheries and aquaculture	Catch potential		+								

Legend: +: Increase in variable throughout (most of the) region
-: Decrease in variable throughout (most of the) region
±: Increases as well as decreases in the variable in the region
o: Only small changes in variable
(): Increase or decrease only in some parts of the region
Green: Beneficial change
Red: Adverse change

Note: Information refers to different time horizons, emissions scenarios and socio-economic scenarios. Some observations and projections have lower levels of confidence than others.

Tavola 2. Cambiamenti climatici osservati (O) e previsti (P). Da: [1].

Analizzando i problemi che i cambiamenti climatici possono indurre nell'ambito della prevenzione incendi, sono proprio i provvedimenti presi per limitare i danni derivanti da insetti e microrganismi a sollecitare qualche riflessione. Per spiegare il rapporto che esiste tra il rischio di proliferazione degli insetti pericolosi per la carta, si deve partire dalla identificazione del mutamento previsto nell'area di interesse. In Europa, il mutamento che le pubblicazioni ufficiali indicano come più probabile è diversificato a seconda delle aree climatiche. In particolare, nel continente europeo possono essere individuati sette meccanismi diversi di mutamento, ma uno degli aspetti più diffusi appare essere l'aumento di temperature medie e del contemporaneo aumento della piovosità. A questo proposito è utile riportare il contenuto del documento della regione Piemonte sulla stato dell'ambiente del 2016 [2]

che, riferito all'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale, evidenzia che "I principali fattori di degrado del patrimonio sono di natura fisica chimica e biologica".

Table TS.2 Key observed (O) and projected (P) climate change and impacts for the main regions in Europe

Section	Indicator/topic	Variable	Northern Europe (incl. Arctic)		North-western Europe		Central and eastern Europe		Mediterranean region		European average	
			O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
2	Changes in the climate system											
2.2	Key climate variables											
2.2.2	Global and European temperature	Temperature	+	+	+	+	+	+	+	+		
2.2.3	Temperature extremes (warm)	Frequency	+	+	+	+	+	+	+	+		
2.2.3	Temperature extremes (cold)	Frequency	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.4	Mean precipitation	Precipitation	+	+	+	(+)	o	(+)	-	-		
2.2.5	Precipitation extremes (wet)	Duration/amount	(+)	+	(+)	+	o	+	(-)	+		
2.2.5	Precipitation extremes (dry)	Duration	±		(+)		o		(+)			
2.2.6	Storms	Wind speed	+	(+)	+	(+)	(+)	(+)	o	(-)		
2.3	Cryosphere											
2.3.2	Snow cover	Duration/amount	±	±	-	-	(-)	(-)	(-)	-		
2.3.3	Greenland ice sheet	Mass	-	-								
2.3.4	Glaciers	Mass	±	(-)			-	-	-	-		
2.3.5	Permafrost	Active layer depth	+	+			+		+			
2.3.6	Arctic and Baltic Sea ice	See below										
3	Climate impacts on environmental systems											
3.1	Oceans and marine environment	See below										
3.2	Coastal zones											
3.2.2	Sea-level rise	Mean sea level (excluding land movement)	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)		
3.2.3	Storm surges	Surge height (in addition to mean sea level)	(+)	(+)	o	(+)	o	(+)	o	-		
3.3	Inland waters											
3.3.2	River flow	Mean flow	+	+	(+)	+	±	±	-	-		
3.3.3	River floods	Maximum flow	±		+	+	±	±	-	-		
3.3.4	River flow drought	Minimum flow	o	+	o	-	o	±	o	-		
3.3.5	Water temperature	Temperature	+	+	+	+	+	+	+	+		
3.3.6	Lake and river ice cover	Duration	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4	Terrestrial ecosystems and biodiversity											
3.4.2	Plant and fungi phenology	Day of year (spring/summer)									-	-
3.4.3	Animal phenology	Day of year (spring/summer)									-	-
3.4.4	Distribution of plant species	Latitude and altitude									+	+
3.4.5	Distribution and abundance of animal species	Latitude and altitude									+	+
3.5	Soil											
3.5.2	Soil organic carbon	Carbon content										+
4	Climate impacts on socio-economic systems and health											
4.1	Agriculture											
4.1.2	Growing season for agricultural crops	Duration	(+)		+		(+)		(+)			+
4.1.3	Agrophenology	Day of year	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.4	Water-limited crop productivity	Yield	+	+	±	±	±	±	-	(-)		
4.1.5	Irrigation water requirement	Water requirement	(-)		o		(+)		±	(+)		

Tavola 3. Cambiamenti climatici osservati (O) e previsti (P). Da: [1].

- **Temperatura (T):** variazioni diurne/notturne, stagionali. Gli stress termici e i cicli gelo/disgelo provocano danneggiamento dei materiali da costruzione porosi (marmi, intonaci, mattoni...);
- **Acqua atmosferica:** precipitazioni meteoriche, umidità relativa ambientale (RH%). L'acqua è il parametro più critico in quanto agisce, sia direttamente che indirettamente, nella maggior parte dei processi di degrado sia fisici che chimici che biologici: le piogge battenti hanno una azione di erosione meccanica delle superfici; l'acqua dissolve e veicola sali solubili all'interno dei materiali che ricristallizzando, a seguito di variazioni di umidità relativa ambientale, provocano rotture e danneggiamenti; condizioni di umidità elevata favoriscono la proliferazione di attacchi biologici (muffe, batteri, muschi...);

- **Venti:** *le particelle trasportate dai venti esercitano un'azione di erosione meccanica sulle superfici, possono inoltre depositarsi creando patine di deposito superficiale. I venti veicolano acqua e sali solubili (gli aerosol marini trasportano cloruro di sodio) potenzialmente dannosi anche in zone protette dall'azione diretta delle piogge;*
- **Crescite biologiche:** *sia i siti archeologici ubicati in ambiente rurale, sia i monumenti e gli edifici presenti in aree cittadine possono essere colonizzati da piante, animali e microrganismi quali batteri, funghi, alghe, licheni. La formazione sulle superfici di patine oltre al forte impatto estetico induce un biodeterioramento dei materiali costitutivo che può portare alla perdita parziale o totale dell'opera stessa. Ovviamente la proliferazione di biodeterioranti è un fenomeno strettamente correlato ai fattori climatici e ambientali.*
- **Inquinanti atmosferici:** *l'anidride carbonica (CO₂), i composti dello zolfo (SO_x), gli ossidi di azoto (NO_x), il particolato atmosferico (PM_{2.5}, PM₁₀), l'ozono (O₃) contribuiscono al degrado del patrimonio, soprattutto in ambiente urbano, attraverso diversi meccanismi di alterazione. Il pH acido delle piogge favorisce la dissoluzione dei materiali lapidei a matrice carbonatica, il biossido di zolfo è la causa principale dei processi di solfatazione che portano alla formazione di croste nere trasformando il carbonato di calcio in gesso (più solubile e facilmente dilavabile dalle acque meteoriche) e che interessano i bronzi (ossidazione delle superfici dei monumenti con formazione di idrossisolfati di rame, dalla caratteristica colorazione verde); il particolato atmosferico si deposita sulle superfici creando antiestetiche croste nere, patine e trasportando inquinanti di natura organica che vengono adsorbiti e possono interagire con i materiali costituenti delle opere."*

Nel trattare le soluzioni progettuali per archivi e biblioteche, si deve considerare che queste vanno affrontate alla luce dell'approccio eco-sostenibile, e che quindi può essere interessante citarne i criteri, che il riferimento [3] riassume nei seguenti punti:

- *A highly insulated envelope*
- *Effective solar shading which uses natural elements such as trees and roof overhangs as well as shading by louvers run by photovoltaic cells.*
- *A low rate of natural air infiltration*
- *An exposed internal concrete construction, which retains the heat,*
- *An efficient low-pressure mechanical ventilation system*
- *An electrically powered heat pump for heating via the air and thermostically controlled perimeter radiators. During the summer, it cools the building, making further air conditioning and refrigerating unnecessary.*
- *Excess energy can be exported to adjacent buildings*
- *The energy is 100% renewable*
- *Compact fluorescent lighting, occupancy sensors and sun-shading devices are also used to improve energy efficiency.*

I criteri indicati, ai fini dello scopo di questo documento fanno emergere l'esigenza di eliminare le superfici di ventilazione degli ambienti di deposito dei beni librari, per rendere i volumi a bassa infiltrazione di aria esterna. A questo riguardo si nota che alcune norme di prevenzione incendi degli archivi raccomandano la realizzazione di aperture di ventilazione permanente per limitare gli effetti dei prodotti della combustione e rendere più agevole le operazioni di spegnimento.

Conclusioni

Per rispondere alle esigenze di limitazione dei danni da insetti e microrganismi dovuti all'aumento delle temperature e dell'umidità ambientale, è ipotizzabile che le esigenze dei gestori di archivi o biblioteche possano in futuro portare a limitare, ed anche eliminare, le aperture di ventilazione permanente previste dalle norme di prevenzione incendi. La misura in grado di tutelare le due esigenze (prevenzione incendi e tutela dei beni dalle aggressioni di insetti e microrganismi e quella di limitare i danni dovuti all'incendio) potrebbe consistere nell'adottare sistemi automatici di ventilazione degli ambienti che aprano solo in caso di incendio le aperture verso l'esterno. In considerazione della elevata criticità di questo tipo di soluzione, questo provvedimento dovranno disporre di particolari livelli di affidabilità. A questo proposito, così come nei sistemi automatici che vengono adottati negli edifici più evoluti, si può porre il tema della caratterizzazione dei sistemi di controllo al pari di quanto avviene per i materiali ed i prodotti che hanno un impatto nelle attività a maggiore rischio di incendio.

Riferimenti

[1] Füssel, H.-M., & Jol, A. (2012). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. Copenhagen. Retrieved from http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012/at_download/file

- [2] Relazione sullo stato dell'ambiente Piemonte 2016. (2016). Retrieved April 17, 2017, from <http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/2016/it/clima/impatti/patrimonio-architettonico>
- [3] Ebunuwele, G. E. (2015). Global Warming : Implication for Library and Information Professionals. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(6), 69–77.
- UNISDR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030. Third World [4] Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai, Japan, 14-18 March 2015., (March), 1–25. <http://doi.org/A/CONF.224/CRP.1>
- [5] Tansey, E. (2015). Archival adaptation to climate change – Sustainability: Science, Practice & Policy. Retrieved April 7, 2017, from <https://sspp.proquest.com/archival-adaptation-to-climate-change-3f245c06d9c0>